

FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ
AIRTON RAPHAEL FERREIRA PREZOTO

EMULSIFICANTE NA DIETA DE POEDEIRAS COMERCIAIS

AVARÉ-SP

2020

AIRTON RAPHAEL FERREIRA PREZOTO

EMULSIFICANTE NA DIETA DE POEDEIRAS COMERCIAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Zootecnia da Faculdade Eduvale de Avaré como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Zootecnia sob a orientação da Prof^a. Dr^a. Ligia Carolina Quessada Corazza e coorientação da Msc. Fabricia de Arruda Roque.

AVARÉ-SP

2020

P994e Prezoto, Airton Raphael Ferreira
Emulsificante na dieta de poedeiras comerciais. / Airton
Raphael Ferreira Prezoto. -- Avaré, 2020.
42 f. il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia)
– Faculdade Eduvale de Avaré, 2020.
Orientadora: Dra. Ligia Carolina Quessada Corazza.

1. Zootecnia. 2. Animal. 3. Lipídeos. 4. Ovos. I. Faculdade
Eduvale de Avaré. II. Título.

CDD 636

AIRTON RAPHAEL FERREIRA PREZOTO

EMULSIFICANTE NA DIETA DE POEDEIRAS COMERCIAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Zootecnia da Faculdade Eduvale de Avaré como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Zootecnia.

Prof^a. Dr^a. Ligia Carolina Quessada Corazza

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dr^a. Édina de Fátima Aguiar
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS

Prof^a. Dr^a. Graciela Pessoa Martins
Faculdade Eduvale de Avaré

Prof^a. Dr^a. Ligia Carolina Quessada Corazza
Faculdade Eduvale de Avaré

Avaré, ____ de _____ de 2020.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela força e coragem durante toda esta caminhada.

Aos meus avós por tudo que fizeram por mim durante minha vida.

Ao meu galinho Zézinho por me acordar todo dia às 04:30 da manhã.

A minha orientadora Ligia Carolina Quessada Corazza pela disposição que teve em me ajudar sempre que possível, e também pela grande amizade construída durante este projeto, pois sua ética e forma de trabalho me influenciaram a querer entregar um trabalho de conclusão de curso de qualidade.

A minha querida Prof^a Dr^a Édina Aguiar por todos os ensinamentos, pois se hoje sou apaixonado pela avicultura, é tudo graças a ela.

A Prof^a Cristiane Soares da Silva Araújo que foi de extrema importância para a realização deste trabalho de conclusão de curso, por ter me aceitado no estágio e também por ter compartilhado os dados finais obtidos no experimento.

A “família” Eduvale de Avaré pela concessão da bolsa de estudo durante grande parte da minha graduação.

Aos professores e ex-professores da graduação que tiveram papel importante na minha formação pessoal e profissional.

Aos amigos Henrique Burgarelli, Cliguer Sucupira, Matheus Thimoteo pelo grande companheirismo durante essa jornada.

A todos os amigos do aviário da USP de Pirassununga que me acolheram de braços abertos e sempre fizeram tudo por mim.

A minha coorientadora Fabricia pela amizade sincera e por ter acreditado em mim durante a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso.

Aos amigos Márcio Lanza e Michel Lanza por toda ajuda que me deram.

Ao amigo Rodrigo “Tuvira” Barbosa pela amizade e pelas vitórias no truco.

Ao amigo Ageo Silva Neto que sempre esteve ao meu lado, sendo um grande exemplo de garra, honestidade, humildade e perseverança. Uma pessoa incrível que me ensinou muitas coisas e que por isso sou muito grato.

E para finalizar, agradeço ao grande amigo Stiven Steagal que durante esses últimos anos, foi como um irmão para mim e que me ajudou de todas as formas possíveis. Se cheguei até aqui devo tudo a ele. *Obrigado!*

Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência.

(Ayrton Senna da Silva)

RESUMO

O experimento foi desenvolvido em galpão experimental localizado no Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia campus Fernando Costa, Pirassununga/SP, no período de 56 dias, composto por 2 ciclos de 28 dias. O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação de emulsificante em dietas com diferentes níveis de energia sobre as características de desempenho e qualidade de ovos. Foram utilizadas 384 poedeiras comerciais da linhagem Hisex White® com 70 semanas de idade, alojadas em um galpão experimental de alvenaria. As aves foram distribuídas ao acaso em seis tratamentos de sete repetições com oito aves cada. Os tratamentos consistiram em: controle positivo, sendo uma dieta convencional sem a suplementação de emulsificante (T1); controle negativo, sendo uma dieta convencional sem a suplementação de emulsificante, porém com -50 kcal de energia (T2); controle positivo + 250g/ton de emulsificante (T3); controle negativo + 250g/ton de emulsificante (T4); controle positivo + 500g/ton emulsificante (T5); controle negativo + 500g/ton de emulsificante (T6). A utilização de 500g/ton de emulsificante (T6) na dieta de poedeiras com redução energética proporcionou efeitos positivos na produção de ovos, peso dos ovos, massa de ovos e porcentagem de ovos vendáveis. Por outro lado, a não suplementação de emulsificante na dieta controle com energia reduzida (T2) resultou em pior produção de ovos, consumo de ração, peso do ovo, massa de ovos e porcentagem de ovos vendáveis. No tocante a qualidade de ovos, a coloração da gema e a espessura da casca foram afetados negativamente na dieta com redução energética e suplementados com 500g/ton de emulsificante (T6), indicando que níveis acima de 250g/ton de emulsificante na dieta comprometem a cor de gema e espessura da casca. Portanto, nas condições experimentais foi possível concluir que a inclusão do emulsificante na dieta de poedeiras comerciais proporcionou melhores índices de desempenho e qualidade externa dos ovos.

Palavras-chave: Aditivos. Desempenho animal. Emulsão. Lecitina. Lipídeos. Qualidade de ovos.

ABSTRACT

The study was carried out in the Poultry Research Laboratory of the Department of Nutrition and Animal Production of the College of Animal Science Fernando Costa campus, Pirassununga/SP, in the period of 56 days, composed of 2 cycles of 28 days. The aim of the present study was to evaluate the effects of feeding reduced-nutrient diets supplemented with emulsifier on their performance and egg quality. A total of 384 commercial Hisex White® layers were used at 70 weeks of age, housed in an experimental masonry shed. The birds were randomly distributed in six treatments of seven repetitions with eight birds each. The treatments consisted of: positive control, being a conventional diet without emulsifier supplementation (T1); negative control, being a conventional diet without emulsifier supplementation but with -50 kcal of energy (T2); positive control + 250g/ton of emulsifier (T3); negative control + 250g/ton of emulsifier (T4); positive control + 500g/ton of emulsifier (T5); negative control + 500g/ton of emulsifier (T6). The use of 500g/ton of emulsifier (T6) in the energy-reduced layers diet provided positive effects on egg production, egg weight, egg mass and percentage of saleable eggs. On the other hand, no emulsifier in the diet control with reduced energy (T2) resulted in worse egg production, feed intake, egg weight, egg mass and percentage of saleable eggs. Regarding egg quality, yolk color and shell thickness were negatively affected in the diet with energy reduction and supplemented with 500g/ton of emulsifier (T6), indicating that levels above 250g/ton of emulsifier in the diet compromise yolk color and shell thickness. Therefore, under experimental conditions it was possible to conclude that the inclusion of emulsifier in the diet of commercial layers provided better performance rates and external quality of eggs.

Keywords: Additives. Animal performance. Emulsion. Lecithin. Lipids. Egg quality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Ácido graxo saturado (A) e insaturado (B)	14
Figura 2 – Ácido biliar cólico e sua característica anfipática	16
Figura 3 – Emulsão tipo óleo e água (A) e emulsão tipo água e óleo (B)	22
Figura 4 – Estrutura química da lecitina	24
Figura 5 – Máquina Digital Egg Tester (DET6000).....	30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Composição da lecitina de soja.....	24
Tabela 2 – Composição em (%) dos componentes do ovo.....	26
Tabela 3 – Composição nutricional das dietas experimentais.....	28
Tabela 4 – Produção de ovos (PRO,%); consumo de ração (CR,g); conversão alimentar por dúzia de ovos (CA/DZ); peso do ovo (PO, g); massa de ovo (MO,g); conversão alimentar por massa de ovo (CA/MO); ovos vendáveis (OV,%) das poedeiras comerciais alimentadas com diferentes doses de emulsificante	32
Tabela 5 – Altura do albúmen (AA, mm); cor da gema (CG); unidade Haugh (UH); resistência da casca (RC, kgf) e espessura da casca (EC, mm) de poedeiras comerciais alimentadas com diferentes doses de emulsificante na dieta	35

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 OBJETIVOS	12
2.1 OBJETIVO GERAL	12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
3 REVISÃO DE LITERATURA	13
3.1 LIPÍDEOS	13
3.1.1 DIGESTÃO DOS LIPÍDEOS	14
3.1.2 EMULSIFICAÇÃO DOS LIPÍDEOS	15
3.1.3 ABSORÇÃO DOS LIPÍDEOS	17
3.2 FATORES QUE AFETAM A DIGESTÃO DE LIPÍDEOS NAS AVES	19
3.3 EMULSIFICANTES COMO ADITIVOS PARA AVES	21
3.4 PRINCIPAIS TIPOS DE EMULSIFICANTES	23
3.5 IMPORTÂNCIA DOS LIPÍDEOS NOS OVOS	25
4 MATERIAL E MÉTODOS	27
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	32
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

1 INTRODUÇÃO

Em 2018, o Brasil produziu em torno de 44 bilhões de ovos, tendo um consumo per capita de 212 ovos/habitantes/ano (ABPA, 2018). Estes números são os maiores da última década e indicam que a cadeia de produção foi beneficiada por melhorias nos índices genéticos, de nutrição e de manejo. A nutrição de poedeiras é um dos principais fatores responsáveis pela progressão e sucesso da avicultura atual, devido a nutrição estar voltada para a otimização da produção de ovos comerciais.

A alimentação animal representa cerca de 70% dos custos totais na criação intensiva (SCHOULTEN et al., 2003). A partir disso, com o intuito de controlar agentes relacionados ao processo digestivo e a eficiência alimentar dos animais, o uso de aditivos na dieta se torna uma alternativa, já que podem alterar consistência, umidade, estabilidade, cor e sabor da ração ao mesmo tempo em que diminui o custo de produção (OTUTUMI et al., 2008).

O aditivo tecnológico é qualquer substância adicionada intencionalmente na alimentação animal para fins tecnológicos e que pode favorecer positivamente as características do alimento ou dos produtos animais (EFSA, 2012). Segundo o mesmo autor, esses aditivos tecnológicos podem ser conservantes, antioxidantes, emulsificantes, aglutinantes, reguladores de acidez, entre outros.

O emulsificante é um aditivo tecnológico interessante para ser adicionado na dieta das poedeiras, visto que apresenta como principal objetivo melhorar o metabolismo das aves em relação ao aproveitamento da energia oriunda da ração (TRIGINELLI, 2016).

De acordo com Rocha e Maiorka (2017), os lipídeos apresentam como principal característica a solubilidade de suas moléculas orgânicas em solventes orgânicos e a insolubilidade de seus vários compostos químicos em contato com a água. O mesmo autor menciona que a sua inclusão na dieta tem como principal objetivo o fornecimento de uma fonte concentrada de energia muitas vezes mais barata em forma de óleos e de gorduras, pois sua densidade energética (9,5 kcal/g), é maior se comparado com a do carboidrato (4,2 kcal/g) e da proteína (5,6 kcal/g).

Além de serem a fração nutricional com maior densidade energética da dieta, os lipídeos também apresentam a característica de melhorar a textura e a palatabilidade da ração ao mesmo tempo em que diminui a pulverulência da mesma, atributos esses que melhoram o consumo de ração pelas aves (FÉLIX e MAIORKA, 2017).

A função dos lipídeos nas aves é de fornecer ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), servir de reserva energética corporal e atuar como isolante térmico quando necessário, compor parte de membranas celulares e da bile, ser precursores de hormônios esteroides e de serem mediadores de algumas respostas celulares (ROCHA e MAIORKA, 2017).

Deste modo, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da adição de emulsificante na dieta sobre as características zootécnicas de poedeiras comerciais.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de dietas contendo diferentes níveis de suplementações de emulsificante na alimentação das poedeiras comerciais.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Avaliar o efeito da dieta com níveis de suplementação diferentes de emulsificantes em poedeiras comerciais sobre as características de desempenho (consumo de ração, produção de ovos, peso e massa de ovos, conversão alimentar por dúzia e massa de ovos e porcentagem de ovos vendáveis).
- ✓ Analisar a influência que o emulsificante comercial em diferentes quantidades na dieta das poedeiras exercem nas características da qualidade interna (altura de albúmen, coloração de gema e unidade Haugh) e qualidade externa (resistência e espessura de casca) dos ovos.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 LIPÍDEOS

Os lipídeos apresentam como característica a solubilidade de suas moléculas orgânicas em solventes orgânicos e a insolubilidade de seus vários compostos químicos em contato com a água. Na dieta animal, sua inclusão tem como principal objetivo fornecer uma fonte de energia concentrada em forma de óleos e de gorduras, apresentando em sua composição cerca de 90% de triglicerídeos e variáveis quantidades de ácidos graxos. Normalmente as fontes de origem vegetal apresentam na sua composição ácidos graxos insaturados, enquanto as fontes de origem animal apresentam em sua composição maior quantidade de ácidos graxos saturados. Essas características são extremamente importantes para definir se o lipídeo vai se encontrar em um estado líquido ou sólido em temperatura ambiente de 19 a 23°C (ROCHA e MAIORKA, 2017).

A presença ou não de dupla ligação entre os átomos de carbono na cadeia é a forma mais comum para classificá-los entre ácidos graxos saturados ou ácido graxos insaturados (Figura 1), visto que os ácidos graxos saturados não apresentam dupla ligação em sua cadeia de carbono, normalmente apresentam número par de átomos de carbono e sua cadeia de hidrocarbonetos não é ramificada. Por sua vez, o ácido graxo insaturado apresenta ligações duplas em sua cadeia de átomos de carbono (ARAÚJO, 2008).

De acordo com o mesmo autor, na forma natural, os ácidos graxos saturados e insaturados apresentam o mesmo tipo de agrupamento carboxílico na extremidade polar e uma cadeia de hidrocarbonetos na cauda apolar. A característica anfipática desses ácidos graxos é originada pelo seu grupamento carboxílico ser hidrofílico enquanto a sua cauda de hidrocarboneto é hidrofóbica (ARAÚJO, 2008).

Figura 1– Ácido graxo saturado (A) e insaturado (B)

Fonte: Adaptado de NELSON, D. L.; COX, M. M, Princípios de bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: Artmed, p. 343-363, 2011.

3.1.1 DIGESTÃO DOS LIPÍDEOS

A digestão dos lipídeos é considerada complexa, pois ocorre quando as condições ideais para o trato gastrointestinal estiverem em: meio aquoso, presença de substratos insolúveis em água, moléculas ionizadas, compostos que reduzam a tensão superficial de uma solução, e principalmente a ação de enzimas lipolíticas. Nas aves a digestão é iniciada por processos não enzimáticos no proventrículo, uma vez que esses lipídeos entrem em contato com o pH ácido do ambiente e juntamente com a ação de proteases, há a liberação dos lipídeos que estavam na matriz das células vegetais (ROCHA e MAIORKA, 2017).

Na moela, já é possível encontrar sais biliares e monoglicerídeos oriundos do intestino, que chegam com o auxílio de movimentos peristálticos para compensar o menor tamanho que seu trato digestivo apresenta, retendo assim o alimento por maior tempo, e conseqüentemente através de alguns fluxos, fazem a digesta voltar do duodeno para a moela, formando assim uma emulsão durante a moagem que intensifica ainda mais o processo de emulsão que tinha sido iniciada quando as frações lipídicas tinham sido quebradas em gotículas de gorduras menores previamente (RAVINDRAN et al., 2016).

Mesmo que a digestão de uma fração lipídica já tenha se iniciado no estômago das aves, a significativa digestão de lipídeos se inicia no intestino delgado com o auxílio do suco biliar e das enzimas lipolíticas (ROCHA e MAIORKA, 2017).

3.1.2 EMULSIFICAÇÃO DOS LIPÍDEOS

A emulsificação que ocorre no lúmen intestinal apresenta como principal característica a ação detergente da bile nas gotículas lipídicas oriunda dos compartimentos anteriores. Essa ação tem como principal objetivo a formação de uma interface entre esses lipídeos e a água, visto que o ambiente do lúmen intestinal é predominantemente aquoso, característica essa que dificulta a digestão e absorção dos lipídeos (ROCHA e MAIORKA, 2017). Essa dificuldade de digestão se deve ao fato de que no meio aquoso esses lipídeos tendem a formar um grande complexo que dificultam a atividade das enzimas hidrolíticas e conseqüentemente a absorção intestinal desses nutrientes (MOTTA, 2006).

A chegada do quimo que apresenta na sua composição proteínas e lipídeos na região proximal do duodeno, estimula a mucosa do intestino a secretar colecistoquinina no sangue, que por sua vez resulta em contrações da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi, atividades essas que permitem que a bile seja secretada (ROCHA e MAIORKA, 2017).

A bile apresenta uma coloração amarelo-esverdeado com uma solução aquosa de pH alcalino e que é constituída principalmente por sais biliares, fosfolipídeos (lecitina), colesterol e pigmentos biliares, como a bilirrubina (FRANDSON; WILKE; FAILS, 2009).

Segundo Krogdahl (1985), os sais biliares, principais componentes da bile, são sintetizados no fígado a partir do colesterol e são compostos esteroides que possuem a característica de serem anfifílicas (Figura 2), ou seja, possuem uma estrutura rígida e plana com uma região de natureza apolar (parte hidrofóbica) e outra polar com grupos hidroxila (hidrofílica).

Figura 2 – Ácido biliar cólico e sua característica anfipática

Fonte: Adaptado de MCMURRY, J; CASTELLION, M. E. Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry. New York: Prentice Hall, 2005. 880 p.

Além da presença da bile, a emulsificação estará completamente finalizada a partir da ação da energia mecânica oriunda dos movimentos de segmentação e mistura que estarão ocorrendo na região antro duodenal, causando dessa forma a estabilização das gotículas lipídicas. Essa estabilização apresenta como principal característica a incorporação de triglicerídeos, colesterol e das vitaminas lipossolúveis no núcleo da gotícula emulsificada (HOLT, 1971). Já na superfície externa dessa molécula, haverá um revestimento de monocamadas de sais biliares, ácidos graxos, colesteróis livres, fosfolipídeos e triglicerídeos (BAUER; JAKOB; MOSENTHIN, 2005).

As gotículas lipídicas serão cada vez mais divididas em porções menores pela ação dos sais biliares até formarem uma emulsão (DRACKLEY, 2000). Essa característica final de possuir a região externa da molécula solúvel em meio aquoso (região hidrofílica), e seu núcleo insolúvel em água (hidrofóbico), afere a gotícula de gordura a característica de ser anfipática (ROCHA e MAIORKA, 2017).

Ravindran et al. (2016) citam que o processo de estabilização dessa molécula anfipática no ambiente aquoso intestinal, resulta em um meio favorável para a ação das enzimas lipolíticas, pois essa estabilização reduz a tensão superficial dessa interface, facilitando assim a interação entre a enzima e o substrato, como por exemplo, da lipase em triglicerídeos.

3.1.3 ABSORÇÃO DOS LIPÍDEOS

A partir da emulsificação, os lipídeos estão prontos para serem hidrolisados pelas enzimas lipolíticas. Essas enzimas lipolíticas serão liberadas junto com o suco pancreático através da estimulação causada pela colecistoquinina nas células exócrinas do pâncreas. A colecistoquinina também contribui indiretamente em relação a digestão de lipídeos, pois o tempo que a digesta permanece na porção distal do duodeno é relativamente curto, dessa forma não há uma digestão efetiva por parte das enzimas lipolíticas, em contrapartida, essa colecistoquinina também estimula a contração do esfíncter pilórico e reduz a passagem dessa digesta para o próximo compartimento (ROCHA e MAIORKA, 2017).

O pH do lúmen intestinal apresenta papel importante no sucesso das enzimas sobre seus substratos, pois segundo Holt (1971), o quimo quando chega no duodeno apresenta um pH ácido, o que acarreta em uma queda do pH do lúmen intestinal, porém em contrapartida, essa queda no pH estimula a produção de secretina, que ao ser liberada no sangue, estimula a secreção de uma solução rica em bicarbonato, essa que por sua vez tem a importante função de manter o pH do lúmen intestinal em uma faixa ideal para a atuação das enzimas pancreáticas. Holt (1971) também enfatiza que o pH ideal nas aves para a atuação da lipase é algo em torno de 8,5.

A presença de um cofator polipeptídico não enzimático, sendo essa a colipase é de extrema importância para que a molécula da lipase consiga atuar sobre a gotícula de gordura emulsificada, visto que os sais biliares presentes nessa gotícula causam uma repulsão eletrostática nessa lipase, o que dificulta a ligação entre a lipase e a gotícula de gordura (BAUER; JAKOB; MOSENTHIN, 2005).

A hidrólise da gotícula de gordura pela lipase origina ácidos graxos livres e um monoglicerídeo, essa hidrólise ocorre na ligação éster entre o glicerol e os ácidos graxos. Essas quebras apresentam grande importância pois auxiliam na formação de micelas mistas (KERR; KELLNER; SHURSON, 2015).

A formação de micelas mistas é muito importante na fase de absorção, pois sem a formação desse tipo de micela, os produtos originados da hidrólise lipídica não

conseguem atravessar a camada estacionária de água presente na mucosa intestinal. Essas micelas mistas são originadas dos ácidos graxos livres, monoglicerídeos, lisofosfolipídeos e dos fosfolipídeos que são incorporados ao núcleo da micela e logo em seguida incorporados aos sais biliares, porém, se os produtos dessa hidrólise lipídica forem ácidos graxos de cadeia curta ou monoglicerídeos, não é necessário emulsificações, pois esses produtos são absorvidos pacificamente pelos enterócitos. A partir disso, essa micela mista posiciona seus sais biliares que possui a porção polar em direção ao lúmen intestinal e a porção apolar para o interior da micela (ROCHA e MAIORKA, 2017).

A principal área de absorção dos produtos da hidrólise lipídica serão na superfície apical dos enterócitos, localizados no jejuno e no íleo logo após atravessar a camada de água e muco (RAVINDRAN et al., 2016).

A absorção dos produtos oriundos da hidrólise lipídica pelos enterócitos podem acontecer tanto por difusão passiva, se for o caso de ácidos graxos de cadeia curta e média. Já os ácidos graxos de cadeia longa necessitam das proteínas carreadoras de ácidos graxos para atravessar a membrana dos enterócitos e chegar ao citoplasma (BLACK, 2007). As proteínas carreadoras de ácidos graxos (FABP), possuem correlação positiva com a quantidade de gordura consumida pelo animal na dieta (KATONGOLE e MARCH, 1979).

Os sais biliares que revestem as micelas, logo após a absorção dos produtos da hidrólise lipídica, permanecem no lúmen e são absorvidos com 95% de eficiência em aves adultas pela região distal do íleo e são transportadas até o fígado para seres reincorporados à bile (RAVINDRAN et al., 2016).

No citoplasma, os ácidos graxos de cadeia curta e média são expelidos através da membrana basolateral dos enterócitos direto no sistema porta, sendo complexados a uma molécula de albumina. Por outro lado, os ácidos graxos de cadeia longa e o colesterol são encaminhados para o retículo endoplasmático para serem reesterificados a monoglicerídeos ou lisofosfolipídeos para formar triglicerídeos e fosfolipídeos (ROCHA e MAIORKA, 2017).

A associação entre os lipídeos e proteínas acontece no interior do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi e é muito importante para formar

lipoproteínas, visto que os lipídeos reesterificados são insolúveis em água, e dessa forma não conseguem serem transportados no plasma. Essas lipoproteínas formadas são incorporadas a vesículas secretórias e liberadas no fluido intersticial para finalmente se propagarem pelas células da lâmina própria e entrar nos capilares (MANSBACH, 2009). Diferente dos mamíferos, em que as lipoproteínas são liberadas no sistema linfático, nas aves a liberação ocorre no sistema porta, pois estas apresentam um sistema linfático pouco desenvolvido (BENSADOUN e ROTHFELD, 1972).

Essas moléculas, agora chamadas de portomícrons, são compostos estruturalmente por triglicerídeos e ésteres de colesterol revestidos por uma camada de lipídeos polares (fosfolipídeos e colesterol livres) e apolipoproteínas, estas que por sua vez apresentam a função de elevar a solubilidade dos lipídeos em ambientes aquosos e promover o reconhecimento e a ativação das lipases lipoproteicas presentes nas células-alvo (BLACK, 2007).

Esses lipídeos podem ser estocados nos adipócitos como reserva energética ou oxidados nas fibras musculares e outras células para gerar energia (ROCHA e MAIORKA, 2017).

3.2 FATORES QUE AFETAM A DIGESTÃO DE LIPÍDEOS NAS AVES

São vários os fatores que podem afetar a digestão de lipídeos nas aves, sendo um dos principais fatores relacionados a características físico-químicas dos ácidos graxos presente na dieta do animal. As aves possuem maior dificuldade em aproveitar os ácidos graxos saturados de cadeia longa em comparação com os ácidos graxos insaturados (ROCHA e MAIORKA, 2017), dessa forma, a utilização de óleos ricos em ácidos graxos insaturados é de extrema importância na avicultura para se conseguir melhores resultados. Ravindran et al. (2016) esclarecem que o óleo de soja apresenta melhor digestibilidade em comparação com o sebo bovino, pois o óleo de soja apresenta em sua composição cerca de 83% de ácidos graxos insaturados e 17% de saturados, diferente do sebo bovino que apresenta em sua composição 39% de ácidos graxos insaturados e 61% de saturados.

Essa dificuldade do aproveitamento dos ácidos graxos saturados se deve ao fato de que esses ácidos de cadeia longa são moléculas apolares, e o organismo animal não é eficiente em formar micelas com esses ácidos graxos se comparado com moléculas polares (RAVINDRAN et al., 2016).

A quantidade de sais biliares para emulsificar e de ácidos graxos insaturados e fosfolipídeos requeridos para formar micelas é maior em ácidos graxos de cadeia longa e com menores números de insaturações (POLIN et al., 1980).

A eficiência na absorção e digestão de lipídeos também é afetada pelo sinergismo entre as diferentes quantidades de ácidos graxos insaturados e saturados presentes na mesma fonte lipídica, segundo Tancharoenrat et al. (2014), os ácidos graxos insaturados otimizam o aproveitamento dos ácidos graxos saturados, visto que a eficiência da micela é melhorada a partir da incorporação dos ácidos graxos insaturados em sua matriz.

Os triglicerídeos oriundos da dieta também são importantes ao animal, visto que são capazes de fornecer uma relação adequada entre ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Ravindran et al. (2016) elucidam que os monoglicerídeos são moléculas anfifílicas e emulsificantes naturais que melhoram a incorporação dos ácidos graxos ao núcleo das micelas mistas.

A idade do animal também apresenta grande importância em relação a eficiência do metabolismo em absorver nutrientes. A circulação êntero-hepática de aves jovens ainda não é eficiente em reabsorver e retornar os sais biliares para o fígado, dessa forma, a produção de bile acaba sendo menor, o que afeta negativamente na efetividade da emulsificação e conseqüentemente no aproveitamento dos lipídeos (AL-MARZOOQI e LEESON, 2000).

A digestão e absorção de lipídeos possui alta correlação com a idade fisiológica do animal, segundo Noy e Sklan (1995), apenas a partir da segunda semana de vida que o pintainho começa a reabsorver os sais biliares com maior eficiência, e a partir da terceira semana de vida, se torna apto a digerir todo o lipídeo presente na dieta.

A produção de lipases também é menor nos primeiros dias de vida do pintainho, e conforme seu sistema fisiológico pancreático vai amadurecendo, a

produção de lipase também aumenta. De acordo com Krogdahl (1985), a atividade lipídica aumenta cerca de 10% do primeiro dia até a oitava semana de idade. Já o pâncreas representa cerca de 0.2% do peso corporal do animal no primeiro dia de vida, porém no sétimo dia de idade, esse órgão representa cerca de 0.5% do peso corporal.

Em relação a composição da dieta, alguns nutrientes presentes na ração podem afetar a ação das enzimas lipolíticas ou até mesmo a taxa de absorção dos lipídeos. De acordo com Rocha e Maiorka (2017), a fibra solúvel no lúmen intestinal aumenta a viscosidade do ambiente, e conseqüentemente, o contato físico entre as enzimas com as gotículas de gordura emulsificadas é dificultada, resultando em menor aproveitamento do lipídeo da dieta.

A fibra oriunda de cereais também favorece certas populações da microbiota intestinal do animal, sendo que algumas dessas bactérias aumentam a taxa de desconjugação dos sais biliares, causando redução de sais biliares que são absorvidos e transportados para o fígado para serem reincorporados na bile (RAVINDRAN et al., 2016).

A presença de cálcio, que muitas vezes é alta na dieta, também resulta na redução da digestibilidade dos lipídeos, visto que esse nutriente se liga aos ácidos graxos, tornando ambos indisponíveis ao animal. Essa ligação ocorre pois os ácidos graxos tendem a reagir com minerais divalentes. Segundo Atteh e Leeson (1983), essa associação ocorre, pois, em meio aquoso os ácidos graxos saturados apresentam menor solubilidade, o que facilita a associação do mesmo com os íons de cálcio.

Esses mesmos autores também demonstraram que a quantidade de sabão de cálcio nas excretas foi maior em aves suplementadas com ácidos graxos saturados se comparado com dietas suplementadas com fontes de ácidos graxos insaturados.

3.3 EMULSIFICANTES COMO ADITIVOS PARA AVES

O emulsificante segundo o *codex alimentarius* (Instrução normativa Nº 13, de 01/12/2004), é caracterizado como um aditivo tecnológico. Sua principal função é

auxiliar a hidrólise das moléculas de triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicerídeos através do aumento da superfície ativa para haver uma melhor ação da enzima lipase (TAVARES, 2016).

A emulsão para ser formada, necessita de óleo, água, emulsificante e energia. Essa energia mecânica é necessária para alterar a forma dos glóbulos e rompe-los. Por outro lado, o emulsificante tem como função realizar emulsões para se obter estabilidade física, sendo esses emulsificantes moléculas de superfície ativa que diminuem a tensão superficial causada pela interação do óleo com a água (ARAÚJO, 2008).

De acordo com o mesmo autor, as emulsões são classificadas de acordo com a distribuição de suas fases (Figura 3), sendo emulsões óleo/água (O/A) quando forem gotículas de óleo dispersos na fase aquosa ou emulsões água/óleo (A/O) se forem gotículas de água dispersas na fase oleosa.

Figura 3 – Emulsão tipo óleo e água (A) e emulsão tipo água e óleo (B)

Fonte: ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. Viçosa, MG: UFV, 2008. 596 p.

Os emulsificantes são moléculas ativas que se aderem à superfície das gotículas de gordura e formam uma membrana protetora que as impedem de se aproximarem e se agregarem. Isso acontece, pois os emulsificantes são moléculas anfifílicas, ou seja, possuem região polar e apolar que colaboram com a redução da tensão superficial entre a água e a molécula de gordura (ARAÚJO, 2008).

Utilizando emulsificantes em diferentes quantidades (0.05%; 0.075% e 0.10%) na dieta de frangos de corte, Upadhaya et al. (2018) obtiveram maior consumo de ração e conversão alimentar durante os períodos de 7 a 21 e 21 a 35 dias de idade.

O mesmo autor também encontrou correlação positiva entre o aumento de quantidade de emulsificante adicionado na dieta com uma maior digestibilidade de matéria seca e gordura.

Fonseca et al. (2018) trabalharam com adição de diferentes emulsificantes para frangos de corte e obtiveram melhores resultados sobre as características de rendimento de carcaça com pé e pescoço, sem pé e pescoço e sobrecoxa de machos. Os mesmos autores também encontraram diferenças positivas no rendimento de peito em machos alimentados com uma dieta de controle negativo suplementado com emulsificante.

De acordo com Souza et al. (2019), a utilização da goma de soja como emulsificante para poedeiras em diferentes níveis, trouxeram efeitos positivos no consumo de ração, produção de ovos, peso médio dos ovos e massa dos ovos. Em relação a qualidade de ovos, o mesmo autor constatou que a inclusão de 3% desse emulsificante na dieta das aves resultou em ovos com menores espessuras e qualidade de casca. Já a coloração da gema foi afetada positivamente, alcançando os melhores resultados com a utilização de 3% de goma na dieta.

Por outro lado, Guerreiro Neto et al. (2011) realizaram um estudo com a adição de emulsificante na ração de frangos de corte suplementados com diferentes fontes de óleo e não encontraram diferença de desempenho em aves com 7, 14 e 42 dias de idade.

3.4 PRINCIPAIS TIPOS DE EMULSIFICANTES

Os emulsificantes podem se apresentar de várias formas, sendo oligossacarídeos, celulose, gomas, pectinas, caseína, gelatina ésteres de ácidos graxos, diglicerídeos e lecitina (BELLAYER, 2000).

A lecitina (Figura 4) é um importante emulsificante natural obtida muitas vezes de óleos de origem vegetal, principalmente a soja. Na sua forma comercial (Tabela 1) possui diversos fosfolípídeos dissolvidos em óleos (ARAÚJO, 2008).

Figura 4 – Estrutura química da lecitina

Fonte: PEKDEMIR, T; COPUR, M; URUM, K. Emulsification of crude oil-water system using biosurfactant. *Process Safety and Environmental Protection*, v.83, p. 38-46, 2005

A fosfatidilcolina apresenta como principal característica a estabilização de emulsões tipo óleo/água. Já a fosfatidiletanolamina e a fosfatidilinositol estabilizam emulsão tipo água/óleo. A modificação química ou enzimática da fosfatidiletanolamina presentes na lecitina tem como objetivo melhorar suas propriedades emulsificantes e reduzir sua sensibilidade a íons metálicos. A principal maneira de realizar essa modificação química é realizando o fracionamento alcoólico para favorecer a concentração de fosfatidilcolina, com o objetivo de melhorar a emulsão tipo óleo/água (ARAÚJO, 2008).

Tabela 1 – Composição da lecitina de soja

Fosfolípidos	%
Fosfatidilcolina (lecitina)	20
Fosfatidiletanolamina	15
Fostidilinositol	20
Outros Fosfatídios	5
Carboidratos e esteróis	5
Triglicerídeos	35
Total	100

Fonte: ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. Viçosa, MG: UFV, 2008. 596 p.

O colesterol tem como principal característica auxiliar o óleo a absorver água. Já a lecitina apresenta como característica seu efeito hidrofílico, e sua mistura com o colesterol formam a liolecitina e éster de colesteril, estas que são as verdadeiras substâncias que fazem a dissolução do óleo na água (KAMBA; ITODO; OGAH, 2013).

Já o polietilenoglicol ricinoleato é outro emulsificante exógeno utilizado na nutrição de frangos de corte. Possui na sua composição um éster de óxido de etileno e óleo de rícino. Se comparado com a lecitina, é mais hidrofílico e dissolve com maior facilidade os ácidos graxos livres, que muitas vezes são insolúveis nas micelas do sal biliar (DIERICK e DECUYPERE, 2014).

A suplementação de ácido oleico bidestilado vegetal emulsionado com polietilenoglicol ricinoleato na dieta de fêmeas Cobb500 de 1 dia, resultaram em maior consumo de ração e ganho médio de peso diário do dia 10 ao 20, do dia 20 ao 34 e do dia 0 ao 34 (BONTEMPO; COMI; JIANG, 2015).

Tan et al. (2016), trabalhando com pintinhos Cobb500 machos de 1 dia de idade, suplementados com 0.05% de emulsificante polietilenoglicol ricinoleato na dieta basal com óleo de farelo de arroz, encontrou maior consumo de ração entre a segunda e quarta semana de vida e maior peso corporal da terceira a quinta semana de vida. O mesmo autor também encontrou melhora na taxa de energia metabolizável aparente nas aves suplementadas com emulsificantes exógenos.

A utilização de goma de soja na dieta de aves como emulsificante proporcionou maior peso do ovo, da gema e da massa de ovo (MELLO, 2017). O mesmo autor conclui que a goma de soja como emulsificante na dieta resultou em ovos com menores espessura de casca.

3.5 IMPORTÂNCIA DOS LIPÍDEOS NOS OVOS

Os lipídeos possuem a característica de não serem solúveis no sangue, dessa forma necessitam de uma proteína coadjuvante para transportá-los na corrente sanguínea, sendo assim, as lipoproteínas de baixa densidade (VLDL) apresentam

grande importância no transporte desses lipídeos recém absorvidos (PALERMO NETO; SPINOSA; GÓRNIK, 2005).

A gema apresenta na sua composição (Tabela 2) cerca de 33% de lipídeo, sendo em média 19g sintetizado no fígado todos os dias sob a influência do estrógeno e depositados no ovário durante o crescimento dos folículos. Os sólidos que formam o vitelo são compostos por 65% de lipoproteínas de baixa densidade (VLDL), com cerca de 12% de proteínas e 88% de lipídeos, fração lipídica esta que é composta por 70-75% de triglicerídeos, 20-25% de fosfolipídeos e 4% de colesterol (SANTOS; MURAKAMI; MACARI, 2017).

Tabela 2 – Composição em (%) dos componentes do ovo

	Gema	Clara	Casca	Conteúdo Total
Água	48,7	87,9	-	65,6
Proteínas	16,6	10,6	3,3	12,1
Carboidratos	1,0	0,9	-	0,9
Gorduras	32,6	Traços	0,03	10,5
Minerais	1,1	0,6	95,1	10,9

Fonte: ROMANOFF, A. L.; ROMANOFF, A. J. The Avian Egg. New York: John Wiley and Sons, 1949. 918p

4 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido em galpão experimental localizado no Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia campus Fernando Costa, Pirassununga/SP, no qual foram utilizados 384 poedeiras comerciais da linhagem Hisex White® com 70 semanas de idade, alojadas em um galpão experimental de alvenaria equipados com gaiolas metálicas de postura convencionais de dimensões de 1,0 m x 0,45 m x 0,45, dispostas em duas fileiras sobrepostas (sistema piramidal). Cada uma dessas gaiolas era equipada com bebedouro do tipo *nipple* e comedouro tipo calha frontal externo. O experimento foi realizado durante um período de 56 dias, composto por 2 períodos de 28 dias.

As aves foram distribuídas ao acaso em seis tratamentos de sete repetições com oito aves cada. Os tratamentos consistiram em: controle positivo, sendo uma dieta convencional sem a suplementação de emulsificante (T1); controle negativo, sendo uma dieta convencional sem a suplementação de emulsificante, porém com -50 kcal de energia (T2); controle positivo + 250g/ton de emulsificante (T3); controle negativo + 250g/ton de emulsificante (T4); controle positivo + 500g/ton emulsificante (T5); controle negativo + 500g/ton de emulsificante (T6).

Todas as aves receberam água e ração à vontade, a qual era fornecida duas vezes ao dia. As dietas experimentais foram formuladas à base de milho e farelo de soja, de acordo com as recomendações nutricionais preconizadas por (ROSTAGNO et al., 2017) para atender as exigências das poedeiras.

O aditivo utilizado foi um emulsificante à base de lecitina de soja e polietilenoglicol ricinoleato gliceril. Esse emulsificante foi adicionado a uma formulação já existente que atendia às exigências nutricionais das aves, método este muitas vezes referido na literatura como adição *on top*.

As formulações das dietas experimentais bem como os níveis nutricionais estão descritos na Tabela 3. Os tratamentos que continham -50 de kcal de energia foram formulados com menores níveis de óleo de soja na dieta.

Tabela 3 – Composição nutricional das dietas experimentais

Ingredientes (%)	Tratamentos					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Milho Moído	67,56	68,78	67,56	68,78	67,56	68,78
Farelo de Soja	17,84	17,60	17,84	17,60	17,84	17,60
Óleo de Soja	1,77	0,79	1,77	0,79	1,77	0,79
Calcário Calcítico	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
Fosfato Bicálcico	1,42	1,41	1,42	1,41	1,42	1,41
Sal comum	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Premix Vitamínico/Mineral ¹	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
DL-Metionina	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
L-Lisina	0,14	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15
L-Valina	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
L-Treonina	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total	100	100	100	100	100	100
Níveis Nutricionais Calculados						
Energia Metabolizável (kcal/kg)	2,890	2,840	2,890	2,840	2,890	2,840
Proteína Bruta (%)	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
Lisina (%)	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Metionina (%)	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Aminoácidos sulfurados (%)	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
Treonina (%)	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Valina (%)	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
Cálcio (%)	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Fósforo Disponível (%)	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Sódio (%)	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Ácido Linoléico	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969

¹ Premix Vitamínico/Mineral¹ para aves de postura. Níveis de garantia (4 kg de produto por tonelada de ração): Ferro (min) 0,04 g/kg; Cobre (min) 10 mg/kg; Manganês (min) 0,08 g/kg; Zinco (min) 0,10 g/kg; Iodo (min) 0,832 mg/kg; Selênio (min) 0,30 mg/kg; Vitamina A (min) 7000,00 UI/kg; Vitamina D3 (min) 2500,00 UI/kg; Vitamina E (min) 8,00 UI/kg; Vitamina K3 (min) 1,58 mg/kg; Vitamina B1 (min) 1,00 mg/kg; Vitamina B2 (min) 4,00 mg/kg; Niacina (min) 20,10 mg/kg; Ácido pantotênico (min) 7,22 mg/kg; Vitamina B6 (min) 1,00 mg/kg; Ácido fólico (min) 0,297 mg/kg; Biotina (min) 0,02 mg/kg; Vitamina B12 (min) 9,6 mcg/kg; Colina (min) 0,30 g/kg; Metionina (min) 0,70 g/kg; Halquinol 30 mg/kg.

Os ovos foram colhidos duas vezes ao dia, sendo anotados os seguintes aspectos: produção de ovos/dia, quantidade de ovos intactos, quebrados, trincados, deformados, com casca fina e sem casca.

Os dados de desempenho produtivo foram avaliados após dois ciclos de 28 dias cada, com o objetivo de mensurar as seguintes características:

Consumo de ração: A ração consumida foi calculada através do total de ração fornecida e a sobra que essa ração teve no final de cada período avaliado (28 dias). Esse resultado foi expresso em consumo de aves por dia e obtida através da divisão do número médio de aves por parcela.

Produção de ovos: A produção de ovos foi obtida através do total de ovos postos por gaiola pelo número médio de aves, dividido por 28 (dias de período). O resultado foi multiplicado por 100.

Peso médio dos ovos: O peso médio dos ovos foi obtido pelo peso dos ovos totais dividido pela quantidade de ovos postos no dia.

Massa de ovos: A massa de ovos foi obtida através da multiplicação da porcentagem de ovos produzidos pelo peso médio dos ovos. Esse valor é expresso em gramas de ovos por ave dia.

Conversão alimentar por dúzia de ovos produzidos: Esse valor é obtido através da divisão do consumo de ração diário (g) pela produção de ovos (ave/dia). O resultado final é multiplicado por 12 (dúzia de ovos).

Conversão alimentar por massa de ovos produzidos: Dividindo o consumo de ração (g) por massa de ovos (g).

Porcentagem de ovos vendáveis: A porcentagem de ovos vendáveis é calculada realizando se o decréscimo dos ovos inviáveis (sujos, quebrados e deformados) da produção total que foi obtida em cada período. A porcentagem é obtida através do cálculo $(\text{total de ovos vendáveis} * 100) / (28 * n^{\circ} \text{ de animais})$.

Para avaliação da qualidade do ovo, nos últimos dois dias consecutivos de cada ciclo, foram coletados quatro ovos por repetição e identificados para análise do peso do ovo, coloração de gema, espessura de casca, resistência da casca e unidade Haugh, por meio da máquina Digital Egg Tester (DET6000, Nabel Co.) (Figura 5).

Figura 5 – Máquina Digital Egg Tester (DET6000)

Fonte: Autoria própria.

A unidade Haugh é uma medida de qualidade interna do ovo obtida pela relação entre peso e altura do albúmen. Haugh (1937) supôs que a qualidade do ovo varia conforme o logaritmo da altura da clara espessa. Dessa forma, o autor desenvolveu uma correção para o peso do ovo multiplicando pelo logaritmo da altura da clara espessa e corrigida por 100 (Equação 1).

Equação 1:

$$UH = 100 \times \log (H + 7,57 - (1,7 \times W^{0,37}))$$

Onde:

H = altura do albúmen (mm).

W = peso do ovo.

A partir dos resultados obtidos da equação, quanto maior o valor da unidade Haugh, melhor é a qualidade do ovo, sendo excelente quando os valores de UH forem superiores a 72; qualidade alta entre 60 e 72 UH e qualidade baixa quando os valores de UH forem inferiores de 60.

Os dados de desempenho e qualidade de ovo foram analisados pelo procedimento GLM do SAS a 5% de significância, sendo a diferença entre as médias estabelecida pelo teste de Tukey.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar um efeito positivo na produção de ovos nas poedeiras alimentadas com dietas de energia reduzida e suplementadas com 500 g/ton (T6) e 250 g/ton (T4) de emulsificante em 94,83% e 93,59%, respectivamente. Por outro lado, é possível observar que a pior produção de ovos foi obtida do tratamento controle com menos 50 kcal de energia (T2), seguida pelos tratamentos com controle positivo (T1) e com adição de 500g/ton do emulsificante no controle positivo (T5). Esses resultados indicam que dietas com níveis energéticos menores do que o recomendável se beneficiam com a adição de emulsificantes, porém a não inclusão de emulsificante em dietas com menores níveis de energia do que o recomendado pode resultar em piores características de desempenho das poedeiras (tabela 4).

Tabela 4 – Produção de ovos (PRO,%); consumo de ração (CR,g); conversão alimentar por dúzia de ovos (CA/DZ); peso do ovo (PO, g); massa de ovo (MO,g); conversão alimentar por massa de ovo (CA/MO) e ovos vendáveis (OV,%) das poedeiras comerciais alimentadas com diferentes doses de emulsificante

	Tratamentos						EPM	P, %
	T1	T2	T3	T4	T5	T6		
PRO, (%)	92,27 ^d	89,08 ^e	92,96 ^c	93,59 ^b	91,82 ^d	94,83 ^a	0,54	0,027
CR, (g/dia)	114 ^c	109 ^d	118 ^a	119 ^a	117 ^b	117 ^b	1	0,002
CA/DZ	1,482	1,465	1,519	1,519	1,527	1,479	0,011	0,516
PO, (g)	58,26 ^c	56,45 ^e	58,02 ^d	58,60 ^b	59,08 ^a	59,28 ^a	0,25	0,006
MO, (g)	53,74 ^d	50,29 ^e	53,93 ^{cd}	54,85 ^b	54,27 ^{bc}	56,19 ^a	0,43	<0,001
CA/MO	2,122	2,164	2,184	2,162	2,155	2,080	0,017	0,530
OV (%)	90,79 ^c	87,12 ^d	91,35 ^b	91,75 ^b	90,55 ^c	93,16 ^a	0,55	0,017

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). EPM: Erro padrão da Média. T1 – Controle positivo; T2 – Controle negativo, com -50 kcal de energia do que uma dieta convencional; T3 – Controle positivo + 250g/ton de emulsificante; T4 – Controle negativo + 250g/ton de emulsificante; T5 – Controle positivo + 500g/ton de emulsificante; T6 – Controle negativo + 500g/ton de emulsificante.

O consumo de ração também aumentou significativamente conforme o emulsificante foi adicionado na dieta, sendo o controle positivo com 250g/ton (T3) e o controle com energia reduzida e suplementado com 250g/ton (T4) de emulsificante na

dieta os mais altos estatisticamente. Souza et al. (2019), utilizaram a goma de soja como emulsificante para poedeiras em níveis de 0, 1, 2, 3, 4, e 5% na dieta e constataram que a utilização desse tipo de emulsificante em 5% apresentou maior consumo de ração em relação aos outros tratamentos que continham níveis inferiores desse emulsificante. Leeson e Summers (2001), sugerem que o consumo de ração tende a aumentar com a presença da colina que compõe a parte estrutural da lecitina, esta que por sua vez é muito presente nos emulsificantes.

A inclusão de emulsificante na dieta também afetou significativamente o peso e a massa de ovos, visto que o peso do ovo aumentou à medida em que se aumentava a quantidade de emulsificante na dieta. Os melhores resultados estatisticamente em relação ao peso do ovo foram encontrados nos tratamentos suplementados com 500g/ton de emulsificante na dieta com energia reduzida (T6) e na dieta positiva com 500g/ton de emulsificante (T5). Em relação a massa de ovos, o melhor resultado foi encontrado no tratamento com 500g/ton de emulsificante na dieta com energia reduzida (T6). Esses resultados sugerem, como relatado anteriormente por Attia et al. (2009), que a presença de lecitina na composição da goma de soja provavelmente favorece o acréscimo do peso e da massa dos ovos nos tratamentos com maiores inclusões. É importante ressaltar que a lecitina é um dos principais componentes que integram os emulsificantes industriais. Triginelli (2016), afirma que a utilização de emulsificantes na dieta de aves tem como principal objetivo melhorar o aproveitamento da energia e nutrientes oriundos da ração.

Os piores resultados para peso e massa de ovos foram obtidos no tratamento de controle negativo, com menos 50 kcal de energia do que uma dieta convencional (T2). Esses resultados reafirmam a importância do emulsificante em melhorar o aproveitamento da energia e nutrientes da dieta, além de melhorar tanto quantitativamente e qualitativamente a produção de poedeiras. Também é válido ressaltar que a densidade energética utilizada nesse tratamento pode ter refletido negativamente no peso e massa de ovos. Mello (2017) trabalhando com diferentes níveis de energia e suplementação de goma de soja como emulsificante, encontrou ovos mais pesados no tratamento com 2% de goma em comparação com o tratamento sem goma.

A porcentagem de ovos vendáveis foi maior nos tratamentos que continham 500 g/ton (T6) e 250 g/ton (T4) de emulsificante nas dietas com energia reduzida e no tratamento com 250 g/ton (T3) de emulsificante na dieta de controle positivo. Essa melhora na quantidade de ovos vendáveis pode estar diretamente ligada com a ação do emulsificante em melhorar o aproveitamento de nutrientes, energia e minerais pelo animal.

Pode-se observar que não houve efeito significativo entre os tratamentos em relação a conversão alimentar por massa de ovos produzidos e a conversão alimentar por dúzia de ovos produzidos (tabela 4).

Em relação à qualidade de ovos, pode-se observar que os níveis de emulsificante apresentaram efeito significativo sobre a coloração de gema e espessura da casca (tabela 5).

A utilização de 500g/ton (T6) de emulsificante em uma dieta com energia reduzida afetou negativamente a coloração da gema e a espessura da casca. Utilizando diferentes níveis de goma de soja como emulsificante para poedeiras, Souza et. al (2019), encontraram menor espessura de casca no tratamento que continha 5% de emulsificante. Na mesma linha de raciocínio, Attia et al. (2009), também encontraram resultados negativos para a espessura da casca, principalmente nas dietas que continham emulsificante e que eram suplementadas com fontes extra de lipídeos.

No presente trabalho, foi possível observar que a dieta com energia reduzida suplementada com 500g/ton (T6) de emulsificante afetou o peso do ovo positivamente, e por outro lado, afetou a espessura da casca negativamente. Mello (2017) encontrou menor espessura de casca nos ovos oriundos de dieta que continham 2% de goma em relação ao tratamento com 0% de goma. Garcia et al. (2010), afirmam que o acréscimo no tamanho do ovo possui alta relação com a diminuição da espessura da casca. Dessa forma, podemos sugerir que o mesmo foi observado também neste trabalho.

Apesar da escassez de trabalhos na literatura sobre o uso de emulsificante na dieta de poedeiras, visto que o uso desse tipo de aditivo é mais comum na dieta de frangos de corte, foi possível observar que no presente trabalho a não inclusão de

emulsificante em dietas de poedeiras com menor quantidade de energia do que o recomendado (T2), resultaram nos piores parâmetros encontrados em relação ao consumo de ração, produção de ovos, peso dos ovos, massa de ovos e quantidade de ovos vendáveis. Esses resultados corroboram a ideia de que o uso de emulsificante na dieta de poedeiras favorece a hidrólise de triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicerídeos através do aumento da superfície ativa das moléculas de gordura, o que facilita a ação das lipases, e que conseqüentemente favorece a formação de micelas (UPADHAYA et al., 2018).

Os níveis de emulsificante para altura de albúmen, unidade Haugh e resistência da casca não tiveram efeito significativo na dieta (tabela 5).

Tabela 5 – Altura do albúmen (AA, mm); cor da gema (CG); unidade Haugh (UH); resistência da casca (RC, kgf) e espessura da casca (EC, mm) de poedeiras comerciais alimentadas com diferentes doses de emulsificante na dieta

	Tratamentos						EPM	P, %
	T1	T2	T3	T4	T5	T6		
AA, mm	11,68	11,30	11,14	11,23	11,57	11,58	0,11	0,617
CG	5,50 ^c	5,98 ^a	5,46 ^d	5,57 ^b	5,41 ^e	5,37 ^f	0,03	<0,001
UH	104,14	102,23	101,18	100,35	102,09	102,51	0,49	0,342
RC, kgf	3,75	3,83	3,81	3,99	3,75	3,77	0,04	0,468
EC, mm	0,419 ^b	0,415 ^c	0,414 ^c	0,423 ^a	0,415 ^c	0,401 ^d	0,001	<0,001

Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). EPM: Erro padrão da Média. T1 – Controle positivo; T2 – Controle negativo, com -50 kcal de energia do que uma dieta convencional; T3 – Controle positivo + 250g/ton de emulsificante; T4 – Controle negativo + 250g/ton de emulsificante; T5 – Controle positivo + 500g/ton de emulsificante; T6 – Controle negativo + 500g/ton de emulsificante.

Em relação a cor de gema, o melhor resultado foi encontrado no tratamento controle com energia reduzida (T2). Souza et. al (2019), utilizando goma de soja como emulsificante, encontraram mudanças significativas na pigmentação da gema do ovo, alcançando o melhor resultado com a utilização de 3% desse emulsificante. O mesmo autor sugere que a lecitina presente no emulsificante promove uma melhor absorção de lipídeos e carotenoides oriundos da dieta.

Trabalhos realizados por Attia et al. (2009), no qual utilizaram emulsificantes em diferentes dietas isocalóricas ou junto com lipídeos como energia metabolizável extra, observaram resultados positivos na unidade Haugh, porcentagem de gema e coloração de gema no tratamento que continha 6% de lecitina junto com uma fonte extra de lipídeos em relação a outros tratamentos com menores valores de lecitina na dieta.

Outra variável a ser considerada no presente trabalho foi a maior espessura de casca encontrada no tratamento com 250 g/ton (T4) de emulsificante na dieta com energia reduzida, dessa forma podemos sugerir que a quantidade de emulsificante nos níveis utilizados nesse tratamento foi o suficiente para evitar a formação de sabões de cálcio no intestino do animal, o que torna alguns minerais indisponíveis, principalmente o cálcio. De acordo com Atteh e Leeson (1983), esses sabões ocorrem muitas vezes quando os ácidos graxos livres da dieta se associam com o cálcio e acabam ficando indisponíveis ao animal, o que afeta negativamente a formação e a qualidade da casca.

Desta forma, a alimentação é um ponto de grande importância a ser considerado na produção de poedeiras comerciais, visto que pequenas melhorias na eficiência de utilização dos nutrientes podem resultar em grandes economias obtendo índices zootécnicos cada vez mais produtivos e com excelente qualidade no produto final.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de 500g/ton de emulsificante (T6) na dieta de poedeiras com redução energética proporcionou efeitos positivos na produção de ovos, peso dos ovos, massa de ovos e porcentagem de ovos vendáveis. Esses resultados indicam que a suplementação de emulsificante na dieta de aves com níveis nutricionais reduzidos resultou em desempenho similares em comparação com as aves que receberam uma dieta com níveis nutricionais regulares. Por outro lado, a não suplementação de emulsificante na dieta controle com menor nível de energia (T2) resultou em pior produção de ovos, consumo de ração, peso do ovo, massa de ovos e porcentagem de ovos vendáveis.

No tocante a qualidade de ovos, a coloração da gema e a espessura da casca foram afetados negativamente na dieta com redução energética e suplementados com 500g/ton de emulsificante (T6). No presente trabalho, foi possível concluir que níveis acima de 250g/ton de emulsificante na dieta podem resultar em pior cor de gema e espessura da casca.

A qualidade da casca do ovo é de extrema importância na avicultura moderna para evitar prejuízos econômicos, visto que a casca apresenta como principais funções a de proteger o conteúdo interno do ovo contra injúrias mecânicas, invasão de microrganismos, e até mesmo de controlar a troca gasosa do ovo com o ambiente externo (ALBINO et al., 2014). Dessa forma, a inclusão de 250g/ton de emulsificante em dietas com menores níveis energéticos promoveram uma melhora sobre a qualidade da casca.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-MARZOOQI, W.; LEESON, S. Effect of dietary lipase enzyme on gut morphology, gastric motility, and long-term performance of broiler chicks. **Poultry Science**, v.79 p. 956-960, 2000.

ALBINO, L. F. T.; CARVALHO, B.R. de; MAIA, R.C.; BARROS, V.R.S.M. de **Galinhas Poedeiras: criação e alimentação**. 1.ed. - Viçosa: Aprenda Fácil, 2014. 376p.

ARAÚJO, J. M. A. **Química de alimentos: teoria e prática**. 4. ed. Viçosa, MG: UFV, 2008. 596 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA). **Relatório Anual 2018**. Disponível em: <http://abpa-br.org/mercados/>. Acesso em: 02 abr. 2020.

ATTEH, J. O.; LESSON, S. Effects of dietary fatty acids and calcium levels on performance and mineral metabolism of broiler chickens. **Poultry Science**, v.62, p.2412 - 2419, 1983.

ATTIA, Y.A.; HUSSEIN, A.S.; TAG EL-DIN, A.E.; QOTA, E.M.; ABED EL-GHANY, A.I.; EL-SUDANY, A.M. Improving productive and reproductive performance of dual-purpose crossbred hens in the tropics by lecithin supplementation. **Tropical Animal Health and Production**, v.41, p.461-475, 2009.

BAUER, E.; JAKOB, S.; MOSENTHIN, R. Principles of physiology of lipid digestion. **Asian-Australasian Journal of Animal Sciences**, v. 18, p. 282-295, 2005.

BELLAVER, C. O uso de microingredientes (aditivos) na formulação de dietas para suínos e suas implicações na produção e na segurança alimentar. In: CONGRESSO MERCOSUL DE PRODUÇÃO SUÍNA, 17., 2000, Buenos Aires. **Anais...** Buenos Aires: [S.n.], 2000. p. 56-78.

BENSADOUN A, ROTHFELD A. The form of absorption of lipids in the chicken, *Gallus domesticus*. **Experimental Biology and Medicine**, v. 141, n. 3, p. 814-817, 1972.

BLACK, D. D; Development and Physiological Regulation of Intestinal Lipid Absorption. I. Development of intestinal lipid absorption: cellular events in chylomicron assembly and secretion. **American Journal of Physiology, Gastrointestinal and Liver Physiology**, v. 293, p. 519-52, 2007.

BONTEMPO, V.; COMI, M.; JIANG, X. R. The effects of a novel synthetic emulsifier product on growth performance of chickens for fattening and weaned piglets. **Animal: an international journal of animal bioscience**, v.10, p.592-597, 2016.

CODEX ALIMENTARIUS. **International Food Standards: Codex general standard for food additives**. Codex Stan 192, 1995.

DIERICK, N.; DECUYPERE, J. Influence of lipase and/or emulsifier addition on the ileal and faecal nutrient digestibility in growing pigs fed diets containing 4% animal fat. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v.84, p.1443-1450, 2004.

DRACKLEY, J. K.; Lipid metabolism. In: D'MELLO, J.P.F. (Ed.) **Farm animal metabolism and nutrition critical review**. London: British Library, 2000. cap. 5, p. 97-119.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY. Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Guidance for the preparation of dossiers for technological additives. **EFSA Journal**, v. 10, n. 2528, p. 1-23, 2012.

FÉLIX, A. P.; MAIORKA, A. Ingestão de Alimentos: Mecanismos regulatórios. In: MACARI, M.; MAIORKA, A. **Fisiologia das Aves Comerciais**. Jaboticabal: FUNEP, 2017. cap. 15, p. 382-404.

FONSECA, S. S.; SILVA, V. C.; VALENTIM, J. K.; GERALDO, A. Efeito da adição de diferentes emulsificantes na dieta sobre o rendimento de carcaça de frangos de corte. **Revista acadêmica: Ciência Animal**, v. 16, p. 1-13, 2018.

FRANDSON, R. D.; WILKE, W. L.; FAILS, A. D. **Anatomy and physiology of farm animals**, 7th ed. Colorado, Wiley-Blackwell, 2009. 512 p.

GARCIA, E. R. M.; ORLANDI, C. C. B.; OLIVEIRA, C. A. L.; CRUZ, F. K.; SANTOS, T. M. B.; OTUTUMI, L. K. Qualidade de ovos de poedeiras semipesadas

armazenados em diferentes temperaturas e períodos de estocagem. **Revista Brasileira de Saúde Produção Animal**, v.11, n. 2, p. 505-518, 2010.

GUERREIRO NETO, A.; PEZZATO, A.; SARTORI, J.; MORI, C.; CRUZ, V.; FASCINA, V.; PINHEIRO, D.; MADEIRA, L.; GONÇALVEZ, J. Emulsifier in broiler diets containing different fat sources. **Revista Brasileira de Ciência Avícola**, v. 13, n. 2, p. 119–125, 2011.

HAUGH, R. R. The Haugh unit for measuring egg quality. **United States Egg Poultry Magazine**, v.43, p. 552-555, 1937.

HOLT, P. R.; Fats and bile salts. **Journal of the American Dietetic Association**, v. 60, p. 491-498, 1971.

KAMBA, E. A.; ITODO, A. U.; OGAH, E. Utilization of different emulsifying agents in the preparation and stabilization of emulsions. **International Journal of Materials and Chemistry**, v. 3, n. 4, p. 69-74, 2013.

KATONGOLE, J. B. D; MARCH, B. Fatty acid binding protein in the intestine of the chicken. **Poultry Science**, v. 58, p. 372-375, 1979.

KERR, B. J.; KELLNER, T. A.; SHURSON, G.C. Characteristics of lipids and their feeding value in swine diets. **Journal of Animal Science and Biotechnology** v.6 p. 30, 2015.

KROGDAHL, Å. Digestion and Absorption of Lipids in Poultry, **The Journal of Nutrition**, v.115, p. 675-685, 1985.

LEESON, S.; SUMEERS, J.D. **Scott's nutrition of the chicken**. 4th ed. Guelph: University Books, 2001. 591p.

MANSBACH, C. M. The Formation and Intracellular Transport of Chylomicrons. **Immunology, Endocrine & Metabolic Agents - Medicinal Chemistry**, v. 9, p. 55-59, 2009.

MCMURRY, J; CASTELLION, M. E. **Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry**, 4th ed. New York: Prentice Hall, 2005. 880 p.

MELLO, É. S. **Variação dos níveis de energia na dieta com goma de soja para poedeiras comerciais, desempenho e digestibilidade**. 2017. 47 f. Dissertação (Mestre em ciência e tecnologia animal) – Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2017.

MOTTA, V. T. **Introdução à bioquímica. Bioquímica básica.**, p. 365, 2006.

NELSON, D. L.; COX, M. M. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 343-363 p.

NOY Y.; SKLAN D. Digestion and absorption in the young chick. **Poultry Science**, v. 74 p. 366-373, 1995.

OTUTUMI, L. K.; FURLAN, A.C.; NATALI, M.R.M.; MARTINS, E.N.M.; LODDI, M.M.; OLIVEIRA, A.F.G. Utilização de probiótico em rações com diferentes níveis de proteína sobre o comprimento e a morfometria do intestino delgado de codornas de corte. **Acta Scientiarum. Animal Sciences**, v.30, n.3, p. 283-289, 2008.

PALERMO NETO, J.; SPINOSA, H. S.; GÓRNIK, S. L. **Farmacologia aplicada à avicultura**. São Paulo: Roca, 2005.

PEKDEMIR, T; COPUR, M; URUM, K. Emulsification of crude oil-water system using biosurfactant. **Process Safety and Environmental Protection**, v.83, p. 38-46, 2005.

POLIN, D.; WING, T. L.; KI, P. F.; PELL, K. E. The effect of bile acids and lipase on absorption of tallow in young chicks. **Poultry Science**, v. 59 n.12, p. 2738-2743, 1980.

RAVINDRAN, V.; TANCHAROENRAT, P.; ZAEFARIAN G.; RAVINDRAN G. Fats in poultry nutrition: Digestive physiology and factors influencing their utilization. **Animal Feed Science and Technology**, v. 213, p. 1-21, 2016.

ROCHA, C.; MAIORKA, A. Lipídeos: digestão e absorção. In: MACARI, M.; MAIORKA, A. **Fisiologia das Aves Comerciais**. Jaboticabal: FUNEP, 2017. cap. 11, p. 253-271.

ROMANOFF, A. L.; ROMANOFF, A. J. **The Avian Egg**. New York: John Wiley and Sons, 1949. 918p.

ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; HANNAS, M. I.; DONZELE, J. L.; SAKOMURA, N. K.; PERAZZO, F. G.; SARAIVA, A.; ABREU, M. L. T.; RODRIGUES, P. B.; OLIVEIRA, R. F.; BARRETO, S. L. T.; BRITO, C. O. **Tabelas Brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais**. 4a Ed, 2017.

SANTOS, T. C; MURAKAMI, A. E; MACARI, M. Morfologia da reprodução das aves. In: MACARI, M.; MAIORKA, A. **Fisiologia das Aves Comerciais**. Jaboticabal: FUNEP, 2017. cap. 27, p. 688-741.

SCHOULTEN, N. A.; TEIXEIRA, A.S.; RODRIGUES, P. B.; FREITAS, R. T. F.; CONTE, A. J.; SILVA, H. O. Desempenho de frangos de corte alimentados com ração contendo farelo de arroz e enzimas. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 27, n. 6, p. 1380-1387, 2003.

SOUZA, R. P. P.; LAURENTIZ, A. C.; FARIA, G. A.; FILARDI, R. S.; MELLO, É. S. Use of soybean gum as an emulsifier in diets for commercial laying hens. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 54, 2019.

TAN, H. S.; ZULKIFLI, I.; FARJAM, A. S.; GOH, Y. M.; CROES, E.; KARMAKAR, S. Effect of exogenous emulsifier on growth performance, fat digestibility, apparent metabolisable energy in broiler chickens. **Journal of biochemistry, microbiology and biotechnology**, v .4, n. 1, p. 7-10, 2016.

TANCHAROENRAT, P.; RAVINDRAN, V.; ZAEFARIAN, F.; RAVINDRAN, G.; Digestion of fat and fatty acids along the gastrointestinal tract of broiler chickens. **Poultry Science**. v. 93, p. 371-379, 2014.

TAVARES, F. B. **Emulsificante em dietas para frangos de corte com diferentes fontes lipídicas**. 2016. 82 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016. Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.

TRIGINELLI, M. V. **Emulsificante na ração para frangos de corte**. 2016. 56f. Tese (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2016.

UPADHAYA, S. D.; LEE, J, S.; JUNG, K.J.; KIM, I. H. Influence of emulsifier blends having different hydrophilic-lipophilic balance value on growth performance, nutrient digestibility, serum lipid profiles, and meat quality of broilers. **Poultry Science**. v, 97, p. 255-261, 2018.